

MAKTAB MATEMATIKA KURSIDA “PARAMETRLI TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI YECHISH”NI O‘QITISH METODIKASI

Parpiyev Muxriddin Surobjon o‘g‘li,

Farg‘ona viloyati, Beshariq tumani 8- umumiy
o‘rta ta‘lim maktabi, “Matematika” fani o‘qituvchisi

E-mail: muxriddinparpiyev1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974606>

O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda yuqori natijalarga erishishi, jahon iqtisodiy tizimida to‘laqonli sheriklik o‘rnini egallay borishi, inson faoliyatining barcha jabhalarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan yuqori darajada foydalanishning ko‘lamlari qanday bo‘lishiga hamda bu texnologiyalar ijtimoiy mehnat samaradorligining oshishida qanday ahamiyat kasb etishiga bog‘liq.

Ta‘lim jarayonini, oliy ta‘limning o‘quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o‘qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy ta‘lim jarayonini sifat jihatdan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida ta‘lim va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash hamda sohadagi dolzarb hujjatda ta‘lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash yangi ta‘lim muassasalarini qurish, ta‘mirlash va kapital ta‘mirlash barobarida ularni zamonaviy o‘quv va laboratoriya jihozlari, kompyuter texnikasi va o‘quv metodik qo‘llanmalar bilan ta‘minlash nazarda tutilgan.

Tenglama va tengsizliklar, ularga bog‘liq bo‘lgan materiallar o‘rta maktab matematika kursining katta qismini o‘z ichiga oladi. Chunki, tenglama va tengsizliklar matematikaning turli bo‘limlarini o‘rganishda amaliy mazmundagi masalalarni hal etishda keng qo‘llaniladi.

Ma‘lumki, qadimgi misrliklar va vavilonliklar matematik xarakterdagi masalalarni yechishda sonli hisoblash usuliga asoslangan edilar. Ammo, kundalik hayotda ham, matematikani o‘rganishda ham shunday masalalar uchraydiki, ularni tenglama yoki tengsizliklar sistemasi yordamidagina hal etish mumkin. Dastlabki vaqtlarda bunday masalalarni yechishda arifmetik metodlardan foydalanilgan. Keyinroq esa algebraik tasavvurlar shakllana boshlangan. Masalan. vaviloniyalik hisobchilar ikkinchi darajali tenglamalarni yecha bilganlar. Hunday qilib, matnli masalarni yechish metodi hosil qilinib, u keyinchalik algebraik komponentlarni ajratishda va uning no‘malumini o‘rganishda qo‘llaniladi. Bunday tadbirlar boshqa davrlarda oldin arab matematiklari ayrim amallar (o‘xshash tenglikning hadlarini xchamlash, tenglamani, hadini bir tomondan ikkinchi tomonga teskari ishora bilan utkazish) yordami bilan tenglamalarni standart ko‘rinishga keltirganlar. So‘ngra esa bu ish Yevropa matematiklari tomonidan amalga oshirilgan. Ko‘p izlanishlar natijasida hozirgi zamon algebrasining tili (xarflardan foydalanish arefmetik amal belgilari, qavslar va h.k) yuzaga keldi.

XVI-XVII asrlarda algebra matematikaning maxsus bir qismi sifatida o‘zining predmeti metodi, qo‘lanilish sohasiga ega bo‘ldi. Kelgusidagi taraqqiyoti esa uning metodining mukamallashuvi, qo‘llanilish sohasining kengayishi, tushunchalarini aniqlash va matematikaning boshqa sohalari tushunchalari bilan bog‘lanishi ustida bordi. SHu davr ichida algebraik tushunchalar ichida tenglama tushunchasining muhimligi yaqqolroq sezila borildi. Koordinatalar

metodining (Dekart XVIII asr) yaratilishi, analitik geometriyaning rivojlanishi algebrada faqat sonlar sistemasiga bog'liq bolgan masalardan tashqari, turli xil geometrik figuralarning xossalarini o'rganishiga ham imkon yaratdi.

Bunday imkoniyatlar algebrada tenglamalarni asosiy tushuncha sifatida uchta muhim yo'nalish bo'yicha o'rnini mustahkamladi:

Tenglama – matnli masalarni yechishdagi muhim vosita ekanligi ,

Tenglama – algebraik obyektlarni o'rganadigan maxsus formula sifatida,

Tenglama – tekislikdagi (fazodagi) nuqtalarning koordinatalari qiymatini aniqlovchi maxsus formula sifatida.

Bu har bir yo'nalishning o'ziga xos ijobiy tomoni mavjud. Demak. Tenglama umummatematik tushuncha bo'lib ko'p yo'nalishlidir. Bu yo'nalishlarni birortasini ayniqsa maktab matematikasida etiborda chiqarib bo'lmaydi.

Agar $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ nuqtada $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ va $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyalarning qiymatlari teng bo'lsa, bunda f va φ funksiyalar teng deyiladi. Bu yerda f va φ lar funksiyalar har xil ko'rinishdagi idolalari bo'lib kelgan. Matematikada tenglik tushunchasiga umumiyroq yondashdilar : ikki f va φ analitik \Leftrightarrow ishorasi bilan bog'lansa, $f = \varphi$ tenglikni hosil qiladi

Tenglamalar va tengsizliklar tushunchalari yordamida borliqning o'zaro bog'lanish qonuniyatlarini o'rganish mumkin, bu esa o'quvchilarda ma'lum darajada qiziqish o'rgatadi. Faqat bugina emas tenglama va tengsizliklarning har bir mavzusini o'rganishda o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash chuqurlashtirish, takrorlash va kengaytirish, natijada esa ularning matematik faoliyatlarini ijodiy rivojlantirish imkoni yuzaga keladi.

Matematikaning turli bo'limlariga oid masalalarini tenglama va tengsizlik yordamida yechish arifmetika, algebra, geometriyaning yagona matematika fanining turli ko'rinishlardagi ifodalari ekanligini anglashga yordam beradi. Ishlab chiqarish, xalq xo'jaligiga predmetlararo masalalarni tenglama va tengsizliklar yordamida yechish politexnik ta'limni amalga oshirishga matematika o'qitishni kundalik hayot bilan bog'lashga, o'qituvchilarni kasbga to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. SHu sababdan ham o'rta maktabda tenglama va tengsizliklarni o'rganish muhim o'rinni egallaydi.

Umumiy o'rta ta'lim xamda o'rta maxsus kasb —xunar ta'limi matematika kursining katta qismini tenglamalar va ularni yechish bilan bog'liq o'quv materiallari egallab. Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga asosan matematika kursida tenglamalar va ularni yechish bilan bog'lik, o'quv materialni o'rganishni uchta bosqichga ajratish mumkin.

Birinchi bosqich umumiy o'rta ta'lim matematikasining boshlang'ich kursi, xamda algebra kursining boshini o'z ichiga oladi. Bu boskichda o'quvchilar tenglamalarning eng sodda sinflariga tegishli aloxida, konkret misollarni yechishning turli usullari bilan tanishtiriladi. Bunda konkret tenglamalarni yechishda qo'llanilgan almashtirishlar induktiv xolda asoslanadi, o'quvchilarda ko'nikma va malakalar xosil kilinib, ularning tenglamalar yechish bo'yicha malakasi ortib borgan sari, asta — sekin induktiv muloxazalar teng kuchlilik terminini ishlatmagan xolda uni amalda qo'llash bilan almashtiriladi,

Ikkinchi bosqichda teng kuchlilik tushunchasi ajratila boshlaydi, uning nazariy mazmuni keltirib chiqarilgan almashtirishlar qoidalari bilan takkoslanadi. Bu boskich uzoq davom etmaydi, faqat teng kuchlilik tushunchasi ajratilib, misollarda uni ko'llash tushuntiriladi.

Uchinchi bosqichda teng kuchlilik tushunchasi asosida tenglamalar yechishning umumiy nazariyasi kiritiladi.

Dastlab tenglamalarga oid bizga tanish va notanish bo'lgan malumotlarni keltirdim. Hamda tenglamani yechish usullari haqidagi mavzuni yoritdim. Tenglamalarning bazi yechilish usullari va ularning tadbirlarini ko'rib chiqdim

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.

12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies". Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.